

Распространенность и актуальные вопросы пациентов множественной миеломой в г. Семей, Восточно-Казахстанской области

Азатбек Айжан Ержанқызы, резидент-терапевт 2 года
НАО «Медицинский Университет Семей», кафедра госпитальной терапии

Аннотация. Изучить и описать эпидемиологическую ситуацию по ММ на 2018 - 2020 года, что позволит выявить и оценить смертность среди пациентов разных групп и влияние различных линий лекарств на пациентов.

Ключевые слова: За 3 года (2018-2020) рассмотрение данных медицинской документации гематологического отделения.

Актуальность исследования: Множественная миелома (далее ММ) в настоящее время является неизлечимым злокачественным заболеванием [1]. Оно составляет около 2% от общего числа всех случаев смерти в результате онкологии и около 20% всех гематологических злокачественных новообразований [2]. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) обозначила ММ как системное злокачественное заболевание крови и дало определение как лимфопролиферативное заболевание В-клеток. На сегодняшний день примерно 1% населения старше 25 лет имеющих презлокачественную форму на злокачественную и около 3-4% процентов людей старше 50 также развивает злокачественную форму [2]. По данным США уровень заболеваемости составляет 5,6 на 100.000 человек [3]. Ежегодная заболеваемость ММ постоянно увеличивается, и в мире насчитывается 1,5 случая на 100 000 мужчин и 1,3 случая на 100 000 женщин [2]. Максимальная заболеваемость ММ наблюдается в промышленно развитых регионах Европы (5,3-6,5 случаев на 100 000 населения), в Северной Америке (среди афро-американцев этот показатель составляет 6,7-10,2 на 100 000 населения в год, а среди белой расы - 3,2-4,7), Австралии и Новой Зеландии [4]. Напротив, в Восточной Азии (Япония) этот показатель значительно ниже и не превышает 1,2 случая на 100 000 населения в год. Другие страны с низким уровнем заболеваемости ММ включают Южную Корею (1,4 случая на 100 000 населения в год), Китай (1,3 случая) и Тайвань (1,8 случая) [4]. ММ является неизлечимым заболеванием, и пациенты во время их болезни получает несколько линий лечения, но все еще существует большая потребность в новых комбинациях. Лечение ММ является высокостоящим и сложным. Пациенты проходят несколько этапов лечения, которое состоит из комбинации лекарств. Изучение актуальной ситуации ММ является необходимым и поможет оценить результаты лечения ММ. ММ является неизлечимым заболеванием, и пациенты во время их болезни получает несколько линий лечения, но все еще существует большая потребность в новых комбинациях.

Цель исследования: За 3 года (2018-2020) рассмотрение данных медицинской документации гематологического отделения

Материалы и методы исследования:

Данное медицинское исследование будет описательным и описывать серии случаев. Все пациенты с

диагнозом ММ с января 2018 года по декабрь 2020 года. Исследование будет основано на данных пациентов, получающих мелфалана и преднизолона (МП) или МП в сочетании с талидомидом (МПТ) в любой из 1-й, 2-й, 3-й или 4-й линий лечения. Данные будут включать пол, возраст, тип ММ, степень поражения костей, лабораторные измерения при постановке диагноза, М-белок сыворотки и М-белок мочи в исходном состоянии. Даты смерти, после сбора данных, были получены из архивных истории г.Семей. Каждый тип лечения будет описан.

В данном исследовании будет использована описательная и индукционная статистика. Также будет использован метод ANOVA для изучения разницы между группами пациентов, получивших лечение разного типа. Для вычисления степени выживаемости среди разных групп и оценки этого параметра будет также использован метод ANOVA и Каплан-Мейер тест.

Основная часть: "приверженность к лечению" зависит от многих факторов: удобство приёма препарата, озабоченность больного собственным заболеванием, наличие доверительного контакта между врачом и пациентом, доверие к медицине в целом и к назначенному лечению, психические аспекты данного пациента [4].

Этические вопросы, связанные с данным исследованием, будут основаны на согласии пациентов для использования их данных. Данные пациентов будут использоваться только при согласии пациентов. Пациенты дают свое письменное согласие в момент госпитализации. Запрос на использование данных будет отправлен на рассмотрение соответствующим медицинским учреждениям (БСМП) и архивам для получения данных на период с января 2018 года по декабрь 2020 год. Данное исследование поможет отобразить актуальные линии лечения в г.Семей. Тем не менее, ММ необходимо рассмотреть на примере большего количества пациентов, то есть добавить данные других городов или стран. Статистический анализ полученных данных проведен с помощью статистической программы SPSS.

Из таблицы 1 видно, что основная часть респондентов приходится на возрастную группу от 51 до 60 лет у мужчин (29,7%). Наиболее меньше приходится в ту же возрастную группу у женщин (17,8%), еще меньше респондентов показано в группе у женщин в возрасте от 40 до 50 лет (3,5%).

Табл. 1 Половозрастной состав участников исследования

Возрастная группа (годы)	Число случаев	
	Мужчины	Женщины
От 40 до 50	15 (17,8%)	3 (3,5%)
От 51 до 60	25 (29,7%)	15 (17,8%)
От 61 до 70	14 (16,6%)	12 (14,2%)
Всего	54 (64,2%)	30 (35,7%)
	84	

Приверженность пациентов к терапии в группах сравнения представлена на рис.1

Литература:

- [1] Anderson KC, Carrasco RD. Pathogenesis of myeloma. *Annu Rev Pathol.* 2011; 6: 249-74.
- [2] Gerecke C, Fuhrmann S, Striffler S, Schmidt-Hieber M, Einsele H, Knop S. The Diagnosis and Treatment of Multiple Myeloma. *Dtsch Arztebl Int.* 2016;113(27-28):470-476. doi:10.3238/arztebl.2016.0470
- [3] Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A, Blade J, Merlini G, Mateos MV, Kumar S, Hillengass J, Kastritis E, Richardson P, Landgren O, Paiva B, Dispenzieri A, Weiss B, LeLeu X, Zweegman S, Lonial S, Rosinol L, Zamagni E, Jagannath S, Sezer O, Kristinsson SY, Caers J, Usmani SZ, Lahuerta JJ, Johnsen HE, Beksac M, Cavo M, Goldschmidt H, Terpos E, Kyle RA, Anderson KC, Durie BG, Miguel JF. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. *Lancet Oncol.* 2014; 15(12): e538-48.
- [4] Alexander DD, Mink PJ, Adami HO, Cole P, Mandel JS, Oken MM, Trichopoulos D. Multiple myeloma: a review of the epidemiologic literature. *Int J Cancer.* 2007; 120 Suppl 12: 40-61.

Как видно на рис.1 статистически значимых различий между группами пациентов по возрастам в отношении приверженности к терапии не наблюдается. В целом, только 29,7% пациентов оказались привержены к МП в сочетании с талидомидом (МПТ) лечению. Так же не выявлено статистически значимых различий при анализе приверженности пациентов к терапии в группе больных ММ в зависимости от пола и возраста пациентов ($\chi^2=3,467$, $p=0,4811$).

Вывод: Таким образом оценив эпидемиологию и приверженность по половозрастному составу участников исследования видим что идет тенденция к низкой приверженности при терапии. Что в свою очередь ведет к возникновению обострений и ухудшения течения заболевания ММ. Все это свидетельствует о необходимости повышения приверженности к терапии больных с ММ на ранних стадиях болезни, путем информирования и своевременного лечения, что в свою очередь позволит улучшить качество жизни и прогноз у данных больных, также уменьшить число осложнений.